

КАТЕГОРИЯ РОДСТВА В РУССКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИНАХ МИРА

Нуралиева Нилуфар Улугбек кизи

магистр 1 курса по специальности: Лингвистика (русский язык)

факультета иностранных языков

Каршинского государственного университета

Аннотация. *Статья представляет сравнительно-типологический анализ категории родства в русской и узбекской языковых картинах мира. Рассматриваются различия в структуре систем терминов родства, степени детализации, признаках возраста и линии происхождения, а также социальные и этикетные функции этих терминов.*

Ключевые слова: *родство, термины родства, языковая картина мира, русский язык, узбекский язык, типология.*

Abstract. *The article offers a comparative typological analysis of the category of kinship in the Russian and Uzbek linguistic worldviews. It examines differences in the structure of kinship term systems, degree of detail, features of age and descent line, as well as social and etiquette functions of these terms.*

Keywords: *kinship, kinship terms, linguistic worldview, Russian language, Uzbek language, typology.*

Введение. Система терминов родства является одной из наиболее консервативных и в то же время наиболее социально значимых подсистем лексики. Именно в ней с наибольшей отчётливостью проявляется связь языка с социальной организацией этноса, его ценностными ориентациями и историческим опытом. Сравнительное изучение русской и узбекской моделей родства позволяет увидеть, как культурно-исторический контекст народа формирует специфическую «сетку координат», через которую личность идентифицируется в обществе, выстраиваются отношения власти, ответственности и взаимопомощи.

Русская и узбекская системы родства относятся к принципиально разным типологическим классам. Русская система, как подчёркивает З. Д. Попова, в своей современной форме является преимущественно линейной и генерационной: ключевое значение имеет положение по прямой линии предков и потомков, а также различие поколений (Попова, 1982, с. 78).

Узбекская система, будучи частью тюркской языковой традиции, сохраняет гораздо более сложную историко-типологическую морфологию, унаследованную от древних кочевых и оседлых обществ Центральной Азии (Баскаков, 1979, с. 42). Как отмечал М. В. Крюков в своих исследованиях эволюции систем родства, историческое развитие идёт в направлении от сложных классификационных форм к более простым, описательным конструкциям (Крюков, 1972, с. 18–25). В этом смысле современная русская система прошла путь значительного упрощения, тогда как узбекская сохранила большое количество архаичных, детализированных признаков, отражающих социальную структуру традиционного общества.

Наиболее яркое различие между двумя языковыми картинами мира заключается в восприятии времени, возраста и старшинства внутри одного поколения. В узбекском языке возрастная иерархия закреплена лексически и является обязательной. Невозможно назвать родственника просто «брат» или «сестра» без указания на его положение относительно говорящего: ака – старший брат, ука – младший брат, ора – старшая сестра, singil – младшая сестра. Эта дифференциация не только возрастная, но и социально значимая: старший брат (ака) традиционно несёт ответственность за младших, а старшая сестра (ора) обладает особым авторитетом в семейных вопросах.

В русской языковой картине термины «брат» и «сестра» являются возрастными инвариантами. Для указания старшинства используются дополнительные слова («старший брат», «младшая сестра»), что свидетельствует о гораздо меньшей значимости этого признака для базовой идентификации родственника. Возрастная иерархия в русской культуре выражается скорее через поведение и контекст, чем через обязательную лексическую маркировку.

Узбекская языковая картина мира строго разделяет родственников по отцовской и материнской линиям, что типично для патриархальных обществ с чётким противопоставлением «своего» и «пришлого» рода: по отцовской линии: атакі – дядя по отцу атма – тётя по отцу; по материнской линии: тог'а – дядя по матери хола – тётя по матери.

В современной русской системе эти различия полностью утрачены: существуют универсальные термины «дядя» и «тётя», которые не несут информации о линии родства. Лишь этимологические исследования

показывают, что в древнерусском языке существовало противопоставление: «стрый» – дядя по отцу, «вуй» – дядя по матери (Фасмер, 1986–1987). Эти слова давно перешли в разряд архаизмов и в живой речи не употребляются.

Одна из самых ярких особенностей узбекской системы – широкое использование терминов родства в качестве этикетных форм обращения даже к посторонним людям. Ю. И. Левин называл такое явление расширением типологии родства за пределы биологических связей (Левин, 1979, с. 52–55). Обращение «ака» к незнакомому мужчине старшего возраста, «ора» к женщине, «tog'a» к мужчине средних лет – это не просто вежливость, а способ включить собеседника в «безопасную» зону семейных отношений. Такая практика характерна для коллективистских культур, где важны солидарность и демонстрация уважения.

В русском языке наблюдается противоположный процесс: термины родства всё реже используются к посторонним. Обращения «батя», «мамаша», «сестрёнка» к незнакомым людям чаще воспринимаются как фамильярные или даже грубые. Современная русская речь предпочитает нейтральные формы («мужчина», «женщина», «девушка», имя по отчеству) или вообще обходится без обращения.

Заключение. Русская и узбекская языковые картины мира по-разному организуют категорию родства, отражая фундаментальные различия в социокультурных установках. Русская система стремится к универсализации, упрощению и симметрии, что соответствует модели нуклеарной семьи, индивидуализму и ослаблению роли расширенных родственных связей в городской среде. Узбекская система сохраняет высокую степень детализации, асимметрию и иерархичность, подчёркивая приоритет родовых связей, возрастного старшинства и патрилинейной организации. Это соответствует традиционному обществу, где семья и род остаются основной социальной и экономической единицей.

Современные процессы глобализации, урбанизации и миграции постепенно влияют на обе системы: в русском языке наблюдается дальнейшее упрощение, в узбекском – частичная утрата некоторых архаичных терминов среди городской молодёжи. Однако базовые

различия сохраняются и продолжают отражать глубокие культурные коды двух народов.

Список использованной литературы

1. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1–4. Москва: Русский язык, 1989–1990.
2. Buranova J. "Mythopoeics in Khurshid Dustmukhammad's creation" *Central Asian Journal of innovations and research* 1 (2021). <https://scholar.google.com/scholar?cluste>
3. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1–4. Москва: Прогресс, 1986–1987.
4. Ўзбекистон Миллий Луғати. Тошкент: Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси, 2006–2008.
5. O'zbek tili izohli lug'ati. 5 jildlik. Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2006–2008.
6. Попова З. Д. Система терминов родства в русском языке // Вопросы языкознания. 1982. № 3. С. 78–89.
7. Садыхов А. Термины родства в узбекском языке (сопоставительный аспект). Ташкент: Фан, 1990.
8. Баскаков Н. А. Историко-типологическая морфология тюркских языков. Москва: Наука, 1979.
9. Крюков М. В. Система родства китайцев (эволюция и закономерности). Москва: Наука, 1972.
10. Мурадова Х. Б. Образ детства в сказках Корнея Чуковского и Хамида Алимджана: сравнительный анализ. Volume: 4 Issue: 3 | Mar-2025 ISSN: 2720-6874. <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe>
11. Левин Ю. И. О типологии терминов родства // Семиотика и информатика. Вып. 12. Москва, 1979. С. 45–68.